

КУНЖУТ НАВЛАРИНИ ЭКИШ МЕЁРИ ВА ТУП СОНИНИНГ ЎЗГАРИШИ

¹Ёрматова Д.Ё., Маткаримова М. Р.¹Профессор ЎзДЖТУ²Тадқиқодчи УрДУ<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372310>

Аннотация. Кунжутнинг Ташкентский -122 ва Қора шахзода навлари Хоразм вилояти шароитида турли экиш меъёрларида экиб ўрганилди ва шўр тупроқларда ижобий натижалар олинди.

Калим сўзлар: глобал исси, тупроқ, кунжут, нав, экиш меъёри, мой, хосилдорлик, фермер хўжалиги.

Аннотация. Сорты кунжута Ташкентский-122 и Кара шахзода были посажены в условиях Хорезмской области при различных условиях посадки и получены положительные результаты на засоленных почвах.

Ключевые слова: глобальное потепление, почва, кунжут, сорт, норма посева, масла, урожайность, фермерские хозяйства.

Abstract. Sesame varieties Tashkentky-122 and Kara Shahzoda were planted in the Khorezm region under different planting conditions and positive results were obtained on saline soils.

Keywords: Global warming, soil, sesame, variety, seeding rate, oils, yield, farms.

Дунё деҳқончилигида кунжут мойли экин сифати катта майдонни эгалламасада, аммо Марказий Осиё республикаларида эрамизгача бўлган 3- асрдан бошлаб экилиб ва ундан мой олиниб келинади. Иккинчидан кунжут ўз биологик хусусиятларига кўра, қурғоқчиликка чидамли бўлганлиги туфайли, бугунги Глобал иссиш даврида бу экинни майдонлари дунё бўйлаб кенгайиши шак шухбасиздир. ¹Кунжут мойли экин сифатида уруғларида 55-60 фоизгача мой ва 16-19% оқсил ва и 16-18 % миқдорда эрийдиган углеводлар сақлайди. Кунжут уруғлари мойида йод сони 103-112 ни ташкил қилади ва ушбу кўрсаткич туфайли яхши истеъмол мойи хисобланади. Кимёвий таркибига кўра, кунжут мойи озиқ - овқат саноатининг барча соҳаларида энг яхши истеъмол мойи сифатида фойдаланилади.

Маълумотларга кўра, кунжут майдонлари мойли экинлар ичида салмоқли ўринга эга бўлиб, асосан Ҳиндистон, Хитой, Бирма, Покистан, Африка мамлакатлари, Европанинг жанубий худудлари ва Мексика давлатларида экилиб келинади. Экин майдони бу ўсимликнинг 7 млн гектар бўлиб, мойли экинлар майдонининг 4 фоизини эгаллайди ва 2,5 млн. тонна кунжут уруғи йиғиб олинади, ўртача хосилдорлиги 0,4 ц/га. Кунжут мойининг қимматбаҳолиги шундаки, унинг таркибида энг фойдали бўлган олеин кислотаси 35-39 % ва тўйинмаган линол кислотаси миқдори 47 фоизгача мавжуд, ушбу моддалар туфайли кунжут мойи кондитер саноатида ва парфюмерия соҳасида энг маъқул хом ашёлардан бири хисобюланади.

Олий навли кунжут мойларидан тиббиётда инъекция учун эритмалар ва суртишда ишлатиладиган малҳамлар олинади. Кунжутни мойи сиқиб олингандан кейин кунжараси чорва моллари учун оқсилли озуқалардан бири таркибида 116 озука бирлиги сақлайди. ²Кунжут уруғларига дунё бўйлаб талаб ошиб бормоқда ва уни экспорт қилувчи мамлакатлардан бири Ҳиндистон (46,4% умумий хажмда) ва Мьянма (21,4%)

хисобланади. Йилига экспорт қилинадиган кунжут уруғлари миқдори АҚШ да 1,1 млрд долларни ёки 605,4 минг. тоннани ташкил қилади.

Ўзбекистон кунжут уруғлари экспорт қилишда дунё бўйича 19 ўринни эгаллаб, йилига 3,5 минг тонна уруғни 2,8 млн. АҚШ долларига сотади, бизда кунжут асосан лалми худудларда етиштирилади. Кунжут Марказий Осиё давлатларида қадимдан экилиб келинади ва оддий аҳоли томонидан унинг мойи қадрланади ва севиб истеъмол қилинади. Кейинги йилларда кунжут майдонлари сув тақчиллиги туфайли кенгайиб асосий ва такрорий экин сифатида экилиб келинмоқда. Республика Ёғ-мой саноати уюшмаси маълумотларига қараганда кунжут майдонлари фермер хўжаликларида йилдан йилга ошиб бормоқда. ²Источник: расчеты на основе UN Comtrade Database

Охириги маълумотларга кўра, инсонларнинг турмуш шароитининг яхшиланиб бориши туфайли кунжут уруғи ва мойига бўлган талаб ҳам ошиб бормоқда, чунки эндиликда инсонлар соғлом турмуш тарзини ва соғлом овқатланиш режимига одатланмоқдалар. Кунжут уруғларини рангига қараб, бозорда нархи ҳар хил бўлади, қора рангли уруғларни харид нархи қимматроқ, оқ рангли кунжут уруғлари фақат кондитер саноатида зиявор сифатида ишлатилгани учун арзон сотилади. Қора рангли кунжут уруғларидан сифатли мой ва тиббиёт учун хом ашё олингани туфайли бу уруғ бозорда қиммат хисобланади.

Айниқса Эфиофиялик фермерлар кунжут майдонларни кейинги йилларда кенгайтиришга эришдилар ва дунё бозорига 2022 йили 370 минг тонна кунжут уруғини сотишмоқдалар. 2021 йилда улар мамлакат бўйлаб 320 минг тонна уруғ етиштирган эдилар.

Урганч давлат университетида ҳузурида дала тажрибалари олиб бориш учун майдон бўлмагани учун, яқин худудда жойлашган ПСУЕАИТИнинг тажриба даласида 2020–2022 йиллар давомида экспериментал тажрибаларни олиб бордик ва ижобий натижа берган вариантларимизни 2020–2022 йилларда тадқиқот иши натижалари 2021 йилда *Хоразм вилояти Хазорасп*, 2022 йилда Хоразм вилояти Боғот тумани Қораёнтоқ қишлоғи “Боғот агро кластер”ининг 4,0 гектар ер майдонида амалиётга жорий қилинди. кунжутнинг Ўзбекистонда яратилган Ташкентский -122 ва Ўсимликшунослик Илмий тадқиқот институтида яратилган Қора Шаҳзода номли навлари ўрганилди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, кунжутнинг Ташкентский-122 нави гектарига 5 килограмм меъёрда 5 июнда экилганда вариантда иқтисодий самаракдорлик энг юқори даражада бўлганлиги, соф даромад 17,178 минг сўмни, рентабеллик даражаси 39,71 фойизни ташкил этганлиги маълум бўлди. иккинчи ўрганилган кунжут нави Қора шаҳзода гектарига 5 кг хамда энг мақбул экиш муддати 5 июнда экилган вариантда соф даромад 16 млн444 минг сўмни, рентабеллик даражаси 29,51 фойизни ташкил этди. Қора шаҳзода нави кунжут уруғлари хосилдорлиги Ташкентский -122 навиға қараганда 1,0 -2,5 ц/га камроқ эканлиги аниқланди.

Ишлаб чиқариш шароитида *Хоразм вилояти Хазорасп* тумани Тадқиқот иши натижалари 2022 йилда Хоразм вилояти Хазорасп тумани Пичоқчи қишлоғи “Ўрта қайир” фермер хўжалигининг 3,0 гектар ер майдонида амалиётга жорий қилинди. Тадқиқотчи томонидан кунжутнинг Ташкентский -122 ва Қора Шаҳзода номли навлари ўрганилди.

Пичоқчи “ Ўрта қайир” номли 3,0 гектар ер майдондаги фермер хўжалигида олиб борилган майдонида, тажриба синови 6 та вариант, 3 такрорланишда бир ярусда жойлаштирилди. Тажриба даласида қатор ораси 70 см. Пайкал юзаси 48 кв.м (эни 2.40 м, узунлиги 20 м.), узунлиги 40 м, ҳар бир бўлакчалар майдони 356 м², ҳисобга олинган майдон 1.228 м². Тажрибаларнинг умумий майдони 3,684 м² ташкил қилди.

Тажриба вариантларига кунжутнинг Ташкентский-122 ва Қора шахзода навларини уч хил экиш меъёрида 3 кг, 5 кг ва 7 кг миқдорда уруғлари экилди ва аммо экиш муддатлари уч хил бўлиб, 20 май, 5 июнь ва 25 июнь санасида экилди. Экилишда агротехникаси оддий хўжалик агротехникаси ҳисобланади. Экишдан олдин тупроққа турли хил маъданли ўғитлар меъёрида, азот 100 кг, фосфор 60 кг, калий 50, кг миқдорда маъданли ўғитлар солинди. Маъданли ўғитлар баҳорги ҳайдаш вақтида шудгор остига фосфорли ва калийли ўғитларни 100% миқдорида тупроқнинг 20–30 см қатламига қўлланилди.

Тажрибада кунжутнинг барча фенологик фазалари бўйича кузатишлар олиб борилди. Кунжутнинг ривожланиш фазалари- униб чиқиши, ғунчалаши, гуллаши, пишиши қайд этилди. Фенологик кузатишларни олиб боришда «Методика проведения полевых опытов с масличными культурами» (Краснодар,2010) қўлланилди.

Тажрибада: Собиқ Ўрта Осий тажриба станциясида ярилган Ташкентский-122 ВА Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтида яратилган Қора шахзода навлари ўрганилди.

Тажрибада кунжут уруғларининг униб чиқиши ва туп сони қалинлиги униб чиқиш даври бошида, пишиб етилишдан олдинги туп сони аниқлаб борилди, шунингдек кўсакчаларнинг пояда жойлашиш яруси ўрганилди, экиш муддати ва туп сонининг кунжут навларида борадиган фотосинтез жараёнига таъсири, барг сатҳи аниқланди. Тажриба далаларида ўсимликдаги ҳосилдорлик структураси: кўсакчалар сони, бир кўсакчадаги уруғнинг сони ва вазни, 1000 дона уруғ вазни ва бир туп ўсимликдаги уруғнинг оғирлиги ҳамда гектар ҳисобига ҳосилдорлик аниқланган. **1-жадвал**

Кунжут навларини ҳосилдорлигига экиш меъёри ва турли экиш муддатларининг таъсири, 6 кг, ва 5 июнда экилди (2021)

Экиш муддати	Экиш меъёри кг/га	Бир туп ўсим. кўсакча сони, дона	Бир ўсим уруғни вазни, г	1000 дона уруғ вазни ,г	Ҳосилдорлик ц/га
Ташкентский 122					
20 май	3	174	13,5	4,3	24,0
	5	163	11,6	4,0	27,3
	7	125	8,3	3,1	22,0
5 июнь	3	168	12,6	4,4	25,3
	5	157	12,8	4,3	28,7

	7	122	9,5	3,3	22,5
25 июнь	3	128	8,2	4,0	22,1
	5	107	6,9	3,7	24,2
	7	89	6,2	3,3	18,6
	Қора шахзода				
20 май	3	163	12,4	4,2	24,8
	5	152	10,5	4,1	26,8
	7	112	8,3	3,9	21,8
5 июнь	3	176	13,5	4,3	24,2
	5	164	11,9	4,3	27,7
	7	131	8,8	4,0	24,8
25 июнь	3	126	7,4	3,9	22,7
	5	103	6,3	3,5	24,4
	7	89	5,0	3,2	19,8

Кўсакчалар сони Ташкентский -122 навида 20 майда 3 кг экилган кўсакчалар сони бир туп ўсимликда кўп бўлди 174 донани ташкил этди, аммо гектарига 7 кг экилганда кўсакчалар сони 125 дона ёки 76 донага кам бўлди. аслида экиш меъёри 5 кг бўлиб 5 июнда экилганда кўсакчалар сони энг юқори бўлди. Бир туп кунжут ўсимлигидаги мойли уруғнинг оғирлиги 12-13 грамни ташкил қилган бўлса, экиш меъёри ошган сари бир туп ўсимликда уруғ миқдори камайиб борганлигин ҳар иккала навда кузатилди.

Қора шахзода навида ҳам кўсакчалар сони 20 майда 4 кг экилган вариантда 163 дона бўлса, 7 кг экиганда 112 дона кўсакча ҳосил бўлган. Ташкентский -122 навида барг индекси гуллаш фазасига келганда деярли икки бараварга катталашди ёки назорат вариантда экиш меъри 1,0 млн қилиб белгиланганда барг индекси 139,60 см², экиш меъри 1,5 млн қилиб белгиланганда барг индекси 169,51 см², экиш меъри 2,0 млн қилиб олинганда барг индекси 157,29см² эканлиги маълум бўлди. Ташкентский -122 нави 20 майда 3 кг экилган вариантда 0-50 см поянинг баландлигида ҳосил бўлган кўсакча сони 17 дона, 50-100 см қисмида 44 дона ва 100 см дан юқори қисмида 14 дона кўсакча ҳосил бўлган эди. Бир гектарга 5 кг уруғ ташланган вариантда кўсакчалар 0-50 см да 14 дона, 50-100 смда 49 дона ва 100-ва ундан юори қисмида 17 дона кўсакча ҳосил бўлди. Туп сони қалин ёки 7 кг экилган вариантимида 0-50 см дан 8 дона, 50-100 смда 22 ва 100смдан юқори қисмида 16 дона кўсакча ҳосил бўлганлиги маълум бўлди.

Қора шахзода навида ҳам кўсакчалар сонининг яруслар бўйича жойлашуви деярли бир хил бўлди. пастки ярусда кўсакчалар сони 6 дона ўрта ярусда 41 ва юқори ярусда 9 донани ташкитл қитлгани кузатилди.

Ташкентский-122 нави бир гектарга 3 кг уруғ экилганда 20 майда экилганда ўртача уч йилда ҳосилдорлик 21,9 ц/га, худди шу санада 7 кг экилганда 18,3 ц/га ҳосил олинган. Аммо 5 кг экилганда ҳосилдорлик олдинги вариантларга қараганда 5,1 ц/га юқори бўлганлиги кузатилди. Демак уруғ меъёрини тўғри белгилаш натижасида кўшимча ҳосил олинди. Экиш муэнг юқори ҳосил 5 июнда 5 кг кунжут уруғи экилган вариантларда эканлигини ишлаб чиқариш тажрибалари ҳам кўрсатди. Қора шахзода навида ҳам олинган ҳосилдорлик Ташкентский-122 навида олган маълумотларни такрорлади. 5 июнда 5 кг экилган вариантларда мойли уруғ ҳосилдорлиги 17,3 ц/га бўлса, гектарига 8 кг уруғ экилганда эса 14,6 ц/га бўлди. экиш уддатини янада кечиктириш 20 июнда экилган барча вариантларда ҳосилдорлик камайди. Демак Хоразм вилояти тупроқ иқлим шароитида кунжутни Ташкентский-122 ва Қора шахзода навларни 5 июнь санасида 5 кг миқдорда экиш энг мақбул сана ва меъёр хисобланди. Бизни олиб борган тажрибаларимиз учта фермер хўжалигида бўйича олган натижаларимиз шуни кўрсатди. Кунжут ўсимлигида доимо туп сонини ошириб борилиши ҳосилдорликка доимо ижобий таъсир қилмаслиги тажриба синов маълумотларида аниқланди.

Ҳар иккала ўрганилган кунжут навларида гектарига 56 кг уруғ ва 5 июнда экилган муддат энг мақбул бўлиб, бир туп ўсимликда уруғ вазни 12,8 11,9 г энг мақбул эканлиги кузатилди. Албатта сийрак экилган кунжут тупларида уруғ вазни катта бўлди, аммо туп сони камайиши эвазига биз ҳосилни йўқотиб қуйдик.

Кунжут навлари экиш муддати ва меъёрларини ўсимликни уруғ ҳосилдорлигига ҳамда иқтисодий рентабеллик кўрсаткичларига таъсири бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилинганда ҳам юқоридаги қонуниятларга мос бўлган маълумотлар олинганлиги қайд этилди.

Энг юқори даражада рентабеллик гектарига 5 кг кунжут уруғи ва 5 июнда экилган вариантларда кузатилди ва Ташкентский -122 навида бу кўрсаткич 17,178 минг сўм ва рентабеллик даражаси 39,71 фойизни ташкил қилди.. Қора шахзода нави бўйича ҳам 5 июнда экилган муддат ва 5 кг экилган меъёри бўлиб олинган соф даромад 16,444 млн сўм ва рентабеллик даражаси 29, 51 фойиз эканлиги аниланди. Олинган соф даромад ва рентабеллик даражаси ҳар иккала кунжут навида тажриба синов даласида ҳам юқоридаги қонуниятларга мос бўлган маълумотлар олинганлиги қайд этилди.

Хулоса. Кунжут уруғларини эрта 20 майда ёки 20 июнда экилганда олинган соф даромад ва рентабеллик даражаси кам эканлигини маълум бўлди ва Ташкентский-122 навида соф даромад 12,443 ва 10, 4999 млн. сум ва рентабеллик даражаси эса 24,12 ва 24,07 фойизни ташкил қилди.

Олинган натижаларга кўра, Қора шахзода навида ҳосилдорлик нисбатан Ташкентский-122 навига қараганда 1,5 -2,1 ц/га камроқ эканлиги аниқланди. Ушбу навда ҳам 5 кг уруғ сепилган ва 5 июнда экилган вариант вариантда олинган соф даромад миқдори “Боғот агро кластер” кластер хўжалигида ҳам энг юқори бўлди. Рентабеллик даражаси доимо соф даромад билан боғлиқ бўлгани учун рентабеллик даражаси ҳам 5 кг уруғ сепилган ва 5 июнда экилган вариантда юқори бўлгани кузатилди.

REFERENCES

1. Ёрматова Д.Ё. Щсимликшуносдик . Тошкент. Фан ва технология. 2022. 121-127.б
2. Коломейченко В.В.. Растениеводство/Учебник. — М.: Агробизнесцентр, 2007. — 600 с. ISBN 978-5-902792-11-6.
3. Лавронјв Н.Г. Богарное земледелие. Тошкент изд Мехнат. 1976.239-248с.
4. Минкевич Н.А. Растениеводство. Москва. Изд Колос. 1968. 230-237с.